

Synopsis de projet en FAD (gabarit)

Par Daniel Genest

Conseiller pédagogique
Service de soutien à la formation
Université de Sherbrooke

Pour citer ce document : Genest, D. (2024). *Synopsis de projet en FAD*. Service de soutien à la formation, Université de Sherbrooke. Sous licence CC BY.

Ce gabarit permet la collecte et l'analyse des principaux paramètres d'un projet de formation à distance (FAD). Ce gabarit peut être utile à la personne coordonnatrice ou à la personne conceptrice pédagogique pour évaluer la teneur et la portée d'un projet de formation à distance et ce, dès la première rencontre avec le client demandeur.

Synopsis de projet en FAD

Titre du projet

Responsable(s)

Indiquez la personne la **faculté**, le département ou le service concerné

Formation / Programme concerné

Quels sont les sigles et les titres du ou des cours concernés par ce projet de FAD?

Public cible

À qui s'adresse cette FAD?
Combien de personnes sont concernées par cette FAD?

Cibles de formation

Qu'est-ce que les personnes concernées seront en mesure de faire à la fin de cette formation?

Cible générale :

Cibles spécifiques :

Contenu

Quels sont les principaux éléments de contenu de cette formation?

Médiatisation

Quels supports numériques prévoyez-vous utiliser? (vidéo, audio, site Web, Moodle, etc.)

Ressources disponibles

Quelles sont les **ressources humaines, matérielles et financières** actuellement disponibles pour réaliser ce projet?

Échéances

Quand le projet devrait-il être terminé?

Mode d'évaluation souhaité

Test-Quiz; Grille observation; Protocole vidéo; etc.